

கலித்தொகையில் இயற்கை சூழலியல் பதிவுகள்

Natural Ecology Records in *Kalithokai*

முனைவர் வீ. கவிதா, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை மற்றும் உயராய்வு மையம்,

ஜி.டி.என் கலைக்கல்லூரி, திண்டுக்கல், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. V. Kavitha, Associate Professor of Tamil, G.T.N. Arts College, Dindigul, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6475-2330>

DOI: 10.5281/zenodo.10590780

Abstract

Among the languages in use today, the Tamil language has literary richness with a timeless past. Many languages have appeared in the world like a whirlwind and have changed and disappeared over time. It is noteworthy that despite the dominance of foreign languages and the dominance of foreign influence, the Tamil language remains independent of its state and has not lost its ability to maintain linguistic harmony even today. In literature, the poet's thoughts are formed by a series of words and the poems are created with the highest aim of improving human life with new concepts and virtues from time to time. In Tamil culture, grammar and literature have been created according to the characteristics of the prevailing social conditions in those times. Sangam literature belongs to such a glorious tradition. Sangam literature is considered to be of two types - Agam Songs (internal literature) and Puram Songs (external literature). "Kalithokai" is one of the famous Tamil poetic works that come under Sangam literature. One of the special reasons to study these songs is for the natural beauty in them that permeates life. Through Sangam songs, one can know that Sangam Tamils led their lives in harmony with nature knowing the values of life. Indeed, they gave life and feeling to natural objects and respected them. The life in which nature and man lived together is seen as the life of the Sangha period.

Keywords: Sangam Literature, *Kalithokai*, Natural Ecology, Contemplation.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இன்றைக்கு வழக்கில் உள்ள மொழிகளில் தமிழ்மொழி காலப்பழமையும், இலக்கியச் செழுமையும் கொண்டு காலங்கடந்தும் கன்னித் தன்மையுடன் வளர்ந்து வருகின்றது. இப்பூவுலகில் புற்றீசல் போலப் பல மொழிகள் தோற்றம் பெற்றுக் காலப்போக்கில் மாற்றம் அடைந்தும் மறைந்தும் போயின. அயல்நாட்டார் ஆட்சியில் பேணப்படாது புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையிலும், அந்நிய மொழிகளின் ஆதிக்கம் மேலிட்ட போதிலும் தன்னேறில்லாத தமிழ்மொழி தன்னிலையில் இருந்து இன்றளவும் குன்றாத சீரிளமைத் திறத்துடன் திகழ்வது குறிப்பிடத்தக்கது. கவிஞரின் சிந்தனையில் கருக்கொண்டு செஞ்சொற் தொடர்களால் உருக்கொள்ளும் இன்றமிழ் இலக்கியங்கள் மனித வாழ்வைச்

செம்மைப்படுத்தும் உயர்நோக்குடன் காலந்தோறும் புதிய கருத்தாக்கங்களைப் பாடுபொருளாகக் கொண்டு படைக்கப்படுகின்றன. அவ்வக் காலங்களில் நிலவி வருகின்ற சமூகச் சூழல்களின் தன்மைகளுக்கு ஏற்பவே இலக்கண, இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டு வந்துள்ளன. அவ்வகையில் சங்க இலக்கியங்கள் நமது மரபு சார்ந்தவை. இவை அக இலக்கியங்கள் புற இலக்கியங்கள் என இரு வகையாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. இதன் சிறப்புக்குரிய காரணங்களுள் இதன்கண் அமைந்துள்ள இயற்கை வருணனையும் ஒன்றாகும். சங்ககாலத் தமிழர்கள் இயற்கையோடு இயைந்தே தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தினர் என்பதைச் சங்ககாலப் பாடல்கள் மூலம் அறிகிறோம். இயற்கைப் பொருட்களுக்கு உயிரும், உணர்வும் கொடுத்துப் பாடியுள்ளனர். இயற்கையும், மனிதனும் இரண்டறக் கலந்து ஒன்றி வாழ்ந்த வாழ்வே சங்க கால வாழ்வாகக் காணப்படுகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், கலித்தொகை, இயற்கைச் சூழலியல், சிந்தனை.

முன்னுரை

தமிழிலக்கிய மரபில் தனிச்சிறப்புடன் திகழ்வது சங்க இலக்கியமாகும். ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த தமிழ் மக்களின் சமூகப் பின்னணியும் வாழ்க்கை நெறியையும் சங்க இலக்கியங்கள் மூலமே அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. சங்ககால மக்களின் வாழ்வியலில் மாந்தர்களின் பங்களிப்பு மட்டுமின்றி இயற்கையும் முக்கிய இடம்பெறுகிறது. சங்ககால மக்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் என பல இலக்கியங்கள் எடுத்தியம்புகிறது. அவ்வகையில் கலித்தொகையில் இடம்பெறும் இயற்கைச் சூழலியல் பதிவுகளை ஆராய்வதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகின்றது.

சங்க இலக்கியத்தில் இயற்கை

ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழில் பல இலக்கியங்களும், இலக்கண நூல்களும் இருந்தன என்பது தெளிவாகிறது. சங்க இலக்கிய தொகுப்பில் உள்ள பாட்டுகளை ஆராயும் போது அதில் இயற்கை சார்ந்த அணுகுமுறைகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. சிற்றூர்கள் பலவாகவும் நகரங்கள் ஒரு சிலவாகவும் அவற்றிடையே போக்குவரத்து வசதி குறைவாகவும் இருந்த காலக்கட்டத்தில் மக்கள் வயல்புறத்திலும், கடற்கரையிலும் அமைந்த ஊர்களில் வாழ்ந்து அந்தந்த நிலத்தில் கிடைத்த உணவுப் பொருட்களுக்காக வேட்டையாடுதல், மீன் பிடித்தல் முதலிய தொழில்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர். சிற்றூர் மக்களின் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வும் தொழில்களும் அந்த நாட்டு பாடல்களில் பாடப்பட்டன. இயற்கை பொருட்களும் தொழில் முதலியவைகளும் வாழ்வுக்காகவே அமைந்தவை. ஆகவே காதல் வாழ்க்கையே அவரது பாடல்களில் உரிப்பொருளாக போற்றப்பட்டன. மரம், விலங்கு, பறவை,

தொழில் முதலியவை கருப்பொருட்கள் எனப்பட்டன. நிலமும் பொழுதும் முதற்பொருட்கள் எனப்பட்டன. இயற்கைப் பொருட்களும் தொழில்களும் வேறுவேறாக இருந்தன. அவ்வகையிலே கலித்தொகையில் உள்ள காதல் பாட்டுக்கள் நல்ல சொல்லோவியங்களாக இருப்பதோடு இனிய ஓசை நயம் உள்ளவைகளாகவும் இருக்கின்றன. சங்க நூலான நற்றிணைப் பாடலில் அறிவியல் சார்ந்த உயிரியல் உண்மை இயற்கையாக பொதிந்திருந்ததை பின்வரும் பாடலால் அறியலாம்.

ஊள்ளூர் மாஅத்த முளையிற்றுவாவல்

ஓங்கல் அம்சினைத் தூங்குதுயில் பொழுதில்

வெல் போர்ச் சோழர் அழிசிஅம் பெருங்காட்டு

நெல்லிஅம் புளிச்சுவைக் களவி யா அங்கு (நற்றிணை, பா. 87)

சோழ மன்னன் அழிசிக்கு சொந்தமான பெருங்காட்டில் நெல்லி மரங்கள் மிகுதி. நெல்லிக்கனியின் புளிப்புச் சுவையை நினைத்து வெளவால்கள் கனவிலும் ஏங்கும் என்று இப்பாடல் உணர்த்துகிறது. இயற்கையாகவே புளிப்புச் சுவையுடைய நெல்லிக்கனிக்காக வெளவால்கள் கனவு காண்பது உயிரியல் ரீதியான உண்மையாக அமைகிறது. சங்ககால மக்களின் வாழ்வியலில் மாந்தர்களின் பங்களிப்பு மட்டுமின்றி இயற்கையும் முக்கிய இடம்பெறுகிறது. சங்கச் செய்யுட்கள் பலவற்றிலும் நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு என்னும் ஐம்பூதங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அறிவுத் தெளிவும் இருந்திருக்கின்றது. (றோ. பெ. றொஷான், பக். 37) சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியற் சிந்தனை என்ற கட்டுரையில் றோ.பெ.றொஷான் அவர்களின் கருத்தானது சங்ககால தமிழ் மக்களின் சமூகப் பின்னணியும் வாழ்க்கை முறையும் இயற்கை சார்ந்தே அமைந்திருந்தன என்ற தன்மையில் இங்கு ஒப்பநோக்கதக்கது.

கலித்தொகை

இதற்குப் பின்வரும் குறுந்தொகைச் செய்யுள்களைச் சான்று காட்டலாம்.

நிலத்தினும் பெரிதே: வானினும் உயர்ந்தன்று:

நீரினும் ஆர் அளவின்றே (குறுந்தொகை, பா. 3: 1-2)

நிலம்தொட்டுப் புகார்அர்: வானம் ஏறார்:

விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்வார் (குறுந்தொகை, பா. 130: 1-2)

என்ற இரு பாடல்களும் சூழல் பற்றிய தெளிவு பழந்தமிழரிடையே நிலவி இருந்தமைக்குச் சான்றாகின்றது.

கலித்தொகை

சங்க இலக்கியங்களுள் பாவகையால் பெயர் பெற்ற நூல்கள் இரண்டு. இவற்றுள்

ஒன்று கலித்தொகை. இந்நூல் கடவுள் வாழ்த்துடன் 150 கலிப்பாக்களை கொண்டுள்ளது. திணைக்கு ஒருவராக ஐந்து புலவர்கள் இப்பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர். 11அடி முதல் 80 வரையிலான அடிகளையுடைய பாக்கள் உள்ளன. இந்நூல் காதலரின் இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகளை இயற்கைச் சூழலுடன் எடுத்துக் கூறுகிறது. கலித்தொகை பாலைக்கலி, குறிஞ்சிக்கலி, முல்லைக்கலி, நெய்தல்கலி, மருதக்கலி என ஐந்து திணைப் பிரிவுகளை உடையதாக அமைந்துள்ளது.

இயற்கை

மனித வாழ்க்கையோடு இரண்டறக் கலந்தது இயற்கையே. இயற்கை இன்பம் மனித உள்ளத்தை மாசின்றித் தூய்மையாக்கி மகிழ்ச்சியோடு வாழ வழி செய்கிறது.

மலைகடல் நாடு வளநகர் பருவம்

இருசுடர்த் தோற்ற மென்றினையன புனைந்து (தண்டி., நூற். 8)

என்று தண்டியலங்காரம் குறிப்பிடுகிறது. சங்ககால மக்களின் வீடு, முன்றில் என எவ்வயினும் செடி கொடிகள் இருந்த சூழல் சுட்டப்படுகிறது பண்டைய கால மக்கள் ஓரறிவு உயிர்களிடத்திலும் அன்பு செலுத்தினார்கள். (சு. உமா, பக். 54) உமா அவர்களின் கருத்தானது சங்ககால மக்கள் ஓரறிவு உயிர்களிடத்திலும் உறவாக இருந்தனர் என்ற நிலையில் இங்கு ஒப்பநோக்கத்தக்கது. இச்செய்தியை நற்றிணைப் பாடல் ஒன்றின் வழியாக அறியலாம். புன்னை மரத்தின் நிழலின் கீழ் நின்று தலைவன் தலைவியிடம் காதல் மொழி பேசியபோது, தலைவி தன் தாய் வளர்த்த இந்தப் புன்னை மரம் எனக்கு அக்காள் முறை போன்றது. எனவே அக்காள் முன்பு காதலுடன் நகையாடி நிற்பது கூடாது என்கிறாள். (நற்றிணை, பா. 172) தலைவியின் இக்கூற்றின் வழியாக தாவரங்களை உறவாக நேசித்ததையும் தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு என்ற கருத்தையும் உணர முடிகின்றது.

குறிஞ்சிக்கலியில் காணப்படும் இயற்கைகள்

வேங்கை மரம்

குறிஞ்சி நில மக்களின் கருப்பொருட்களில் ஒன்றான வேங்கை மரம் இலக்கியங்களில் தலைவன் தலைவி வாழ்க்கை நிகழ்வுகளின் உவமையாக எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிஞ்சிக்கலியில் இடம்பெற்றுள்ள தோழிக்கூற்று பாடல் ஒன்றில் மலை நாடனை விளித்துக் கூறுமிடத்து வேங்கை மரத்தை புலிக்கு உவமையாக ஒப்பிட்டுப் புலவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

உறுபுலி உருஏய்ப்பப் பூத்த வேங்கையைக்

கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மதயானை

நீடு இருவிடர் அகம் சிலம்பக் கூய், தன்

கோடு புய்க்கல்லாது உழக்கும் நாட (கலித். குறிஞ்சிக்கலி, பா. 38: 6-9)

எனும் வரிகளில் புலியினது வடிவத்தை ஒத்த வேங்கை மலர்கள் மலர்ந்த மரத்தைப் புலி என்று நினைத்து மத யானை வேங்கை மரத்தின் அடிப்பகுதியில் குத்தி வருத்தம் அடையும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. புலிப்பொறி வேங்கைப் பொன் இணர் கொய்து (ஐங்குறுநூறு, பா. 396) மலைப் பகுதிகளிலும் தினைப்புனத்திலும் வேங்கை மரங்கள் பூததுக் குலுங்கும். அந்த மரங்களில் உள்ள மலர்களை வண்டுகள் மொய்க்கும். மழை பொழிகின்ற இரவுப் பொழுதில் ஆண் யானை பெண் யானையுடன் சேர்ந்து புன்செய் நிலங்களில் புகுந்து பயிரை உண்ண முற்படும் போது, கானவன் கவணில் கல் வைத்து எறிகிறான். அக்கல்லானது மலையிடத்து நின்ற வேங்கை மரத்தின் ஒளி படைத்த மலர்களை சிதறியது என்பதை, இறுவரை வேங்கை ஒள் வீ சிதறி (கலித். குறிஞ்சிக்கலி, பா. 41: 1) எனும் வரி உணர்த்துகிறது. பழங்காலத்தில் சுற்றுச்சூழலை சார்ந்து வாழ்ந்து வந்ததால் மக்கள் பாதுகாப்புடன் வாழ்ந்து வந்தனர். மேலும் இயற்கை உரத்தையே பயன்படுத்தியும் வந்துள்ளனர். கால்நடைகளின் எரு மற்றும் செடி கொடிகளின் உதிர்ந்த சருகுகள் நிலப்பரப்பில் தாதுக்களாக இயல்பாக கிடைக்கும். (சு. பேச்சியம்மாள்) பேச்சியம்மாள் அவர்களின் கருத்தானது பழங்காலத்து மக்கள் சுற்றுச் சூழலை சார்ந்து வாழ்ந்தனர் என்ற கோணத்தில் இங்கு ஒப்பநோக்கத்தக்கது. இச்செய்திகள் கலித்தொகைப் பாடல்களில் காட்சிபடுத்தப் பட்டுள்ளதை,

தாது எரு மன்றத்துக்

தூங்கும் குரவையுள் (கலித்தொகை, பா. 108)

என்ற பாடல் வழி அறியலாம்.

பூக்கள்

பூக்கள் அழகியல் தன்மை நிறைந்தது. தமிழ் இலக்கியங்கள் பூக்களின் சிறப்பைப் பாட மறந்ததில்லை. தலைவியின் அழகை பூக்களோடு ஒப்பிட்டுப் புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். குறிஞ்சிப்பாட்டு 99 வகையான மலர்களைப் பறித்து மகளிர் பாறைகளில் வைத்து விளையாடிய செய்தியைக் கூறுகிறது. கலித்தொகையிலும் பல பூக்களின் அழகு புலவர்களால் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. கொடிப்பூ, கோட்டுப்பூ இரண்டும் நீர் வளம் இன்றியே அழகாகப் பூத்திருந்தன என்பதை, கொடியும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற (கலித். குறிஞ்சிக்கலி, பா. 54) எனும் பாடல் வரி உணர்த்துகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் இயற்கை தனிப்பெரும் ஆட்சி வகுத்தது. கா. மு. சேகர் அவர்களின் கருத்தாவது, மலர்களின் பெயர்கள் தலைவியின் பருவ வரவுக்கும், களவுக்கும் காதலுக்கும், இன்பத்திற்கும் இன்ன பிற உணர்வுகளுக்கும் உரியனவாய் பயன்பாட்டைத் தருகின்றன. அகப்பாடல்களிலும், புறப்பாடல்களிலும் சுற்றுச்சூழலின் தாக்கம் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. (கா. மு. சேகர், பக். 2) என்று கூறுமிடத்து இங்கு ஒப்பநோக்கத்தக்கது.

சான்றாக தலைவன் தலைவியின் அழகைப் புகழ்ந்து கூறுமிடத்து பூக்களோடு ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறான். தலைவியின் கண்களை நீலமலருக்கு இணையாகக் கூறுகிறான். இதனை, தேம்பாய் அவிழ் நீலத்து அலர்சென்ற அமர் உன்கண் (கலித். குறிஞ்சிக்கலி, பா. 57: 8) எனும் வரியில் தேன் பாய்ந்து இதழ் விரிக்கும் நீலமலர் என்றும் அம்மலர் போன்ற மையுண்ட கண்களை உடையவள் தலைவி என்றும் ஒப்புமைபடுத்தி தலைவன் கூறுகிறான். மற்றொரு பாடலில் தலைவியின் வளையலை தாமரை மலருடனும் விரல்களை காந்தள் மலருடனும் ஒப்பிட்டுப் புகழ்கிறான். இதனை,

தளைநெகிழ் பிணிநிவந்த பாசடைத் தாமரை

முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்துக்கோல் அவிர்தொடி

அடுக்கம் நாறு அலர் காந்தள் (கலித். குறிஞ்சிக்கலி, பா. 59: 1-3)

எனும் வரிகள் மூலம் அறியலாம்.

குன்றநாடன் குன்றத்துக் கவாஅன்

பைஞ்சனைப் பூத்தபகுவாய்க் குவளையும்

கண்போல் மலர்தலும் அரிது; இவள்

தன்போல் சாயல் மஞ்சைக்கும் அரிதே (ஐங்குறுநூறு, பா. 299)

என்ற பாடலில் தலைவியின் அழகு குறிப்பிடப்படுகிறது. மலைச்சாரலில் உள்ள சூனையில் குவளை மலர் பூத்திருக்கிறது. மலையில் அழகுற மயிலும் காட்சியளிக்கிறது. ஆனால் தலைவியினுடைய கண்ணோடு ஒப்பிடும் போது குவளைமலர் அத்துணைச் சிறப்பாய் அமைந்து விடவில்லையென்றும் தலைவியினுடைய சாயலோடு ஒப்பிடும்போது மயிலின் சாயலும் குறைவாகவே இருப்பதாக கபிலர் குறிஞ்சி நிலத்தலைவியை அழகானவளாய் படைத்துக் காட்டுகிறார்.

மலர்ப்பண்பாடு தமிழ்ச் சமூகத்தில் காலங்காலமாக இருந்து வரும் நடைமுறையாகும். இறைவனுக்காக வழிபாட்டில் பலியிடக்கூடிய வன்முறை வழிபாடும், பூவும் புகையும் இட்டு வழிபடும் மென்முறை வழிபாடும் தொடர்ச்சியாகக் காணப்பட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில் மலர்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றதாகக் கருதப்படுகின்றன. (தி. மணிமொழி) மணிமொழி அவர்களின் திணை சார்ந்த மலர்கள் பற்றிய கருத்துக்கள் சிறப்பாக எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையில் குறிஞ்சி நிலத்திற்குரிய மலர்களில் வேங்கை, குறிஞ்சி, காந்தள் முதலிய மலர்கள் அமைகின்றன. மலரைப் பற்றி குறிப்பிடும் வேளையில் கபிலர் குறிப்பிடும் குறிஞ்சி மலர்கள் திணைக்கு அழகு சேர்க்கின்றன. கபிலர்,

ஒண் செங்காந்தள் ஆம்பல்இ அனிச்சம்

வான் கண் கழீஇயஅகல் அறைக் குவைஇ (குறி. பா. 91-98)

என்று குறிஞ்சிநிலத்தில் மலர்களைப் பட்டியலிடுகிறார்.

முல்லைக்கலி

சோழன் நல்லுருத்தினரால் பாடப்பட்ட முல்லைக் கலியில் பல்வேறு வகைப்பட்ட உவமைகள் கையாளப்பட்டுள்ளன. முல்லைக் கலியில் காளைகள் வீரர்களைத் தன் கொம்புகளால் குத்தியதால் குடல் சரிந்து இறந்து கிடக்கின்றனர். அந்தக் குடலைப் பருந்துகள் தூக்கிக் கொண்டு சென்று மரக்கிளையில் தொங்கவிட்டன. இது மரத்தடியின் கீழ் இருக்கும் சாமியை வணங்கச் சென்றவர்களுக்கு மரத்திலிருந்து மலர்மாலைகள் தொங்குவது போன்று இருந்தன என்று ஆசிரியர் உவமிக்கிறார்.

ஏறுதம்கோலம் செய்மருப்பினால் தோண்டிய வரிக்குடர்

ஞாலம்கொண்டு அழுஉம் பருந்தின் வாய்வழீஇ

ஆலும்கடம்பும் அணிமார் விலங்கிட்ட மாலைபோல்

தூங்கும் சினை ஆங்கு (கலித். முல்லைக் கலி, பா. 106)

தலைவியை நீராட்ட அவள் தாய் அழைக்கின்றாள். தலைவியும் செல்கின்றாள். யாருக்கும் தெரியாமல் தலையில் அணிந்திருந்த பூவைத் எடுக்க முற்படுகிறாள். அதற்குள் அது கீழே விழுந்து விடுகிறது. இதனை இல்லத்தில் இருந்த அனைவரும் பார்த்து விடுகின்றனர். ஏனெனில் அவள் வைத்திருந்த மலர் இவர்கள் நிலத்திற்குரியது அல்ல. பிற நிலத்தை சார்ந்த மலர். அதுவும் தன் தலைவன் நாட்டின் மலர். இதனைக் கண்ட இல்லத்தார்கள் அனைவரும் திகைத்து நிற்கின்றனர். நெருப்பைத் தொட்டவர்கள் போன்று அனைவரும் திகைத்துப் பார்த்தனர் என்று உவமைப்படுத்தியுள்ளனர்.

மருதக்கலி

தாமரைப் பொய்கையில் அன்னப்பறவை தாமரை மலரைத் தன் பெடையுடன் சுற்றிச் சுற்றி வருகின்றன. இது ஆசிரியரின் பார்வைக்குக் கணவன் மனைவி இருவரும் திருமண நாளில் தீவலம் வந்தது போல இருக்கின்றது என்று குறிப்பிடுகிறார்.

மாதர்கொள் மான்நோக்கின் மடந்தைதன் துணையாக

ஓதுடை அந்தணன்எரி வலம்செய் வான்போல (கலித். மருதக்கலி, பா. 85)

முல்லை நிலத் தலைவன் ஆடல் மகளிர் இல்லத்திலிருந்து வருகின்றான். அவனைக் கண்ட தலைவி எங்கே சென்று வருகிறாய் என்கிறாள். அவன் ஏதேதோ பிதற்றுகின்றான். தலைவி கேட்கின்றாள், வயலில் நண்டு ஊர்ந்தால் எப்படிச் சுவடும், கீறலும் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது உன் முகமும், மார்பும். நீ என்னடா என்றால் ஒன்றும் தெரியாதவன் போல் பேசுகின்றாய் என்பதனை, இஃது ஒத்தான் புள்ளிக்களவன் புனல்சேர் பொதுக்கம் போல

(கலித். மருதக்கலி, பா. 85) என்ற பாடல் வரியால் தலைவனின் முகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வடுவை நண்டு ஓடிய பாதையாக உவமிக்கிறார்.

நெய்தற்கலி

கடலும் கடல்சார்ந்த பகுதியிலும் வாழும் மக்களின் தொடர்பாக அமைந்த நெய்தற் கலியில் வாழும் தலைவி தன் தலைவனின் வரவை எண்ணி காத்து நிற்கின்றாள். இதனை வள்ளுவர் தன் குறளில் அழகாகப் கூறியிருப்பார்.

புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எங்கேள்போல்

வன்கண்ணை தோநின் துணை (குறள் - 1222)

இக்குறளானது தலைவி மாலைப் பொழுதிடம் நீ ஏன் ஒளி இழந்து காணப்படுகிறாய் உன் காதலரும் என் காதலரைப் போல் இரக்கமற்றவரோ? என்று கேட்பது போல் அமைகிறது. இங்ஙனம் நிலவு மாலைப்பொழுதில் ஒளிக்குறைந்து காணப்படும் இயற்கையான நிகழ்வினை வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டுக் கூறும் நெய்தல் திணை மகளிரின் திறம் மேலானது. களவுக் காலத்தே தலைவியை பிரிந்து சென்றான் காதலன். இதனை எண்ணி எண்ணி மனம் வருந்தியவளாய் மாலையை நோக்கி பேசுகிறாள் தலைவி. மாலை நேரம் வந்துவிட எல்லா உயிரினங்களும் தத்தம் இருப்பிடம் வந்து சேர்க்கின்றன. தன் கணவனும் அவற்றைப் போன்று தன்பால் வரவில்லையே என ஏங்கும் தலைவியின் நிலையினை இப்பாடல் உணர்த்துகிறது.

அகல்ஞாலம் விளக்கும் தன் பல்கதிர் வாயாகப்

பகல்நுங்கியதுபோலப் படுசுடர் கல்சேர

...காலைஆவது அறியார்

மாலைஎன்மனார் மயங்கியோரே (கலித். நெய்தற்கலி, பா. 119)

இவ்வுலகத்தை பகல் இரவு என்னும் இரு பிரிவாய் பிரிப்பவன் கதிரவன். மாலைப் பொழுதை இனிமையாக்குவது நிலவு. அவ்வேளையில் தாமரை இலையும் மரங்களும் தூங்குகின்றன. மூங்கில் குழலின் நாதம் போலச் சுரும்புகள் இம் என்று ஒலி செய்கின்றன. பறவைகள் தம் குஞ்சுகளை எண்ணுகின்றன. விலங்குகள் தம்மிடம் சேர்வதைக் கண்டு தலைவி வருந்தி தன் தலைவன் வராததை எண்ணி மனம் குமுறுகிறாள். இவ்வேதனையானது உயிரினங்களின் செயல்பாடுகளை தனது நிலைப்பாட்டில் இருந்து கூறிய நெய்தல் மகளிரின் பிரிவுத்துயரினைப் புலப்படுத்துகிறது.

பாலைக்கலியில் காணப்படும் இயற்கைகள்

நான்முகன் முதலான தேவர்கள் பலரும் சென்று முப்புரங்களையும் எரிக்கச் சிரித்த சிவபெருமானின் முகத்தினைப்போலக் கதிரவன் தீப்பிழம்பாகிச் சுடுகிறான். அந்த முக்கண்ணால் பார்க்கவும் அந்த முப்புரமானது கெட்டழிந்தது போல அந்தக்கதிரவனுடைய

வெம்மையால் மலைகள் எல்லாம் வெடித்து சிதறிப் பாதையை அடைத்துக்கொண்டுக் கிடக்கின்றன. அந்த வெப்பம் மிகுந்த பாதையிலே தலைவன் செல்ல விரும்புகிறான்.

தொடங்கற்குட் தோண்டிய முதியவன் முதலாக

அடங்காதார் மிடல்சாய அமரர்வந் திரத்தலில்

மடங்கல்போல் சினைஇ மாயஞ் செய வுணரைக்

கடந்தடு முன்பொடு முக்கண்ணால் மூவெயிலு

முடன்றக்கான்முகம் போல வொண்கதிர் தெறுதலிற்

சீறருங் கணிச்சியோன் சினவலினவ்வெயி

லேறுபெற் றுதிர்வனபோல் வரைபிளந் தியங்குந

ராறுகெட விலங்கிய வழலவி ராரிடை (கலி. நச்சி. உரை, 21-8)

பாலை நிலம் என்றால் வெப்பம் மிகுந்த பகுதியாகும். நான் முகன் முதலான தேவர்கள் பலரும் சென்று வேண்டுகின்றனர். அப்போது சிங்கம் போன்ற சினத்துடன் சென்று முப்புரங்களையும் எரிக்கச் சிரித்த சிவபெருமானின் முகத்தினைப் போலக்கதிரவன் தீப்பிழம்பாகிச் சுடுகின்றான். அந்த முக்கண்ணால் பார்க்கவும் அந்த முப்புரமானது கெட்டழிந்தது போல இந்த கதிரவனுடைய வெம்மையால் மலைகள் எல்லாம் வெடித்துசிதறி பாதையை அடைத்துக் கொண்டு கிடக்கின்றன. அந்த வெப்பம் மிகுந்த பாதையிலே தலைவன் செல்ல விரும்புகிறான். வெப்ப மிகுதியால் மலைகளானது வெடித்துச் சிதறிப் பாதையினை அடைத்துக் கொண்டு சுரப்பகுதியாகக் கிடக்கிறது. வெப்பமானது மிகுந்தே காணப்படும். அப்படி இருப்பினும் மலைகளானது வெடித்துசிதறிப் பாதையினை அடைத்து இருக்கும் போது அதனுடைய வெப்பமானது இன்னும் அதிகமாக காணப்படும். இதில் சூரியன் ஆன இயற்கை இடம்பெற்றுள்ளது.

முடிவுரை

ஆதிமனிதன் வாழ்ந்த காலம் முதலே இயற்கை அவனது வாழ்வின் அடித்தளமாக விளங்கியது. மனிதன் இலை தழைகளால் ஆன இயற்கை உடையினையும், மலைக் குகையினை தனது வீடாகவும் கொண்டு வாழ்ந்து வந்தான் என்று அறிகிறோம். நம் இலக்கிய நூல்களான சங்க நூல்கள் பின்பு வந்த இலக்கியங்கள் நமது முதல் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்திலும் இயற்கையை குறிப்பிட்டு ஆசிரியர் எழுதியிருப்பார். இன்றைய காலக்கட்டத்தில் செயற்கை அதிகம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற நிலையில் மனிதன் தனது மன நிம்மதியை திரும்பப் பெறுவதற்காக இயற்கையைத் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறான். இயற்கை சூழலில் வாழ்ந்த காலத்தை மறந்து இன்று இயற்கையைக் காண்பதற்கு சுற்றுலா செல்லும் நிலைமையில் மனிதன் நிலையினை காண்கின்றோம். இன்னும் சில காலம் இந்நிலைமை

தொடருமாயின் இயற்கையோடு மனித இனமும் அழிந்து விடக்கூடிய அபாயம் ஏற்படும். மனித இனம் அழியாமல் காக்க இயற்கையை பயன்படுத்தி அதனை பாதுகாக்க வேண்டும்.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] உமா, சு. சுற்றுச் சூழலியல் நோக்கில் மருதநிலத் தாவரங்கள்.” சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ் மின்னிதழ், ISSN: 2582-1113, தொகுதி - 4, இதழ் - S-17, 2022, பக். 53-60. <https://doi.org/10.34256/irjt224s179> 26 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [2] சேகர், கா. மு. “ஐங்குறுநூற்றில் சுற்றுச்சூழல்.” உலகத்தமிழ் பன்னாட்டு ஆய்வு மின்னிதழ், ISSN: 2581-9712, 2018, பக். 1-5. <http://tinyurl.com/yujbus3v> 26 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [3] சுப்ரமணியன். ச.வே. குறுந்தொகை (தெளிவுரை), மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2009.
- [4] தண்டி. தண்டியலங்காரம். திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1971.
- [5] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. ஐங்குறுநூறு. நியூ செஞ்சுரி புக ஹவுஸ்(பி) லிட், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2004.
- [6] நச்சினார்க்கினியர் (உ.ஆ), கலித்தொகை. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1943.
- [7] பரிமேலழகர் (உ.ஆ.). திருக்குறள். பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை, 2002.
- [8] பேச்சியம்மாள், சு. “இலக்கியத்தில் சூழலியல் பதிவுகள்.” அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழ், ISSN: 2582-399X, தொகுதி - 1, இதழ் - 4, 2019 www.aranejournal.com/public/index.php/article/5851 26 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [9] மணிமொழி, தி. “குறிஞ்சித்திணையில் கருப்பொருள் வெளிப்பாடு.” அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழ், ISSN: 2582-399X, தொகுதி - 1, இதழ் - 3, aranejournal.com/article/5813 26 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [10] விசுவநாதன், அ. நற்றிணை. பாவை பிரிண்டர்ஸ், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2004.
- [11] றொஷான், றோ. பெ. சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியல் சிந்தனை, கலாச்சாரம் & வரலாறு, தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக கலை ஆராய்ச்சி அமர்வு-2016, பக். 36-42. www.seu.ac.lk/researchandpublications/seuars/2016/culture%20and%20history/Culture%20&%20History%20-%20Page%2036-42.pdf 26 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] S, Uma. “The Marudham Land Plants from an Ecological Point of View.” *International Research Journal of Tamil*, vol. 4, no. S-17, Dec. 2022, pp. 53-60, doi:10.34256/irjt224s179
- [2] Sekar, K. M, “Inkurunootril Sutrusoolal.” *World Tamil Journal of International Studies*, E-ISSN: 2581-9712, 2018. <http://tinyurl.com/yujbus3v> Accessed 26 August 2023.
- [3] Subramanian, Sa. Ve. Kurunthogai (Thelivurai). Meyappan Pathipagam, Chidambaram, 2009.
- [4] Tandi. *Thandiyalankaram*. Tirunelveli Tenindiya Saiva Siddanta Noolpatippuk Kalakam, Chennai, First Edition – 1971.
- [5] Dakshinamurthy, A. Inkurunooru. NCBH Pvt. Lit., Chennai, First Edition – 2004.
- [6] Nachinarkiniyar (U.A.). *Kalithogai*. Tirunelveli Tenindiya Saiva Siddanta Noolpatippuk Kalakam, Chennai, First Edition – 1943.
- [7] Parimelalagar. (U.A.). *Thirukkural*. Palaniappa Brothers, Chennai, 2002.
- [8] Pechiyammal, S. “Ilakiyyathil Soolaliyal Pathivugal.” *Aran International Tamil Studies*, ISSN: 2582-399X, Volume – 1, Issue - 4, 2019. www.aranejournal.com/public/index.php/article/5851 Accessed 26 August 2023.
- [9] Manimozhi, T. “Kurinchi Thinayil Karuporul Velipadu.” *Aran International Tamil Studies*. Volume – 1, Issue – 3, aranejournal.com/article/5813 Accessed 26 August 2023.
- [10] Viswanathan, A. Natrinai, Pavai Printers, Chennai, First Edition – 2004
- [11] Roshan, Ro. Pe. “Sangha Ilakkiyathil Soolaliyal Sinthanai.” *Culture & History*, South Eastern University Arts Research Session – 2016 36-42. www.seu.ac.lk/researchandpublications/seuars/2016/culture%20and%20history/Culture%20&%20History%20-%20Page%2036-42.pdf Accessed 26 August 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.